

REFLEXIÓN

Iniciativas colectivas activistas: Feminismos y disidencias en Río Negro y Neuquén, Patagonia Argentina (2022-2024)

Collective activist initiatives: Feminism and dissent in
Río Negro and Neuquén, Patagonia Argentina (2022-2024)¹

Marcela Alejandra Parra²

Gabriela Bercovich³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038666>

Recibido: 23 de julio de 2025 / **Aceptado:** 05 de noviembre de 2025

Resumen:

En el presente artículo se presentan los avances del proyecto de investigación “Acción colectiva, feminismos y diversidades de género: construcción de sentidos y procesos de transformación social”, período 2022-2024 (FACEP-UNCo). En él se busca analizar comprensivamente iniciativas colectivas y activistas vinculadas a los feminismos y a las diversidades de género existentes, en la actualidad, en las provincias de Río Negro y Neuquén (Patagonia Argentina). Desde los primeros avances de este proyecto, se puede afirmar que, en un contexto de reproducción de discursos de odio en el espacio público que transmite prejuicios y estereotipos negativos sobre las iniciativas estudiadas a la vez que legitima los actos de violencia hacia estos sectores minorizados, se hace fundamental fortalecer el trabajo de estas iniciativas. Las mismas luchan no sólo por visibilizar las distintas inequidades y violencias sociales contra mujeres y disidencias, sino que también construyen, desde acciones concretas y cotidianas, otros mundos posibles desde lo que Rita Segato denomina una politicidad en clave femenina. Al mismo tiempo, dichas iniciativas encarnan formas de ejercicio de la ciudadanía siguiendo formatos cercanos a lo que Isabel Aler denomina “ciudadanía” refiriéndose a la capacidad colectiva de cuidar la vida en todas sus formas.

Palabras claves: iniciativas colectivas, activismos, feminismos, disidencias, ciudadanía, politicidad en clave femenina.

¹ Este artículo presenta los avances del proyecto de investigación “Acción colectiva, feminismos y diversidades de género: construcción de sentidos y procesos de transformación social” (2022-2024) dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (FACEP), Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Argentina.

² Argentina. Doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Barcelona). Licenciada y Profesora en Psicología (Universidad Nacional de Córdoba). Investigadora, Docente y Extensionista de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue (FACE-UNCo). Contacto: marcelaalejandraparra@gmail.com. Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8549-9415>.

³ Argentina. Magister Políticas Públicas y Desarrollo (FLACSO). Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires). Investigadora, Docente y Extensionista de la FACE-UNCo. Contacto: gabriela.bercovich@gmail.com. Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3539-1462>.

Abstract:

This article presents the progress of the research project "Collective Action, Feminisms, and Gender Diversities: Construction of Meanings and Processes of Social Transformation," 2022–2024 (FACEP-UNCo). The project seeks to comprehensively analyze collective and activist initiatives linked to feminisms and gender diversities currently existing in the provinces of Río Negro and Neuquén (Argentine Patagonia). From the initial findings of this project, it can be stated that, in a context of the reproduction of hate speech in the public sphere—which transmits prejudices and negative stereotypes about the initiatives studied while simultaneously legitimizing acts of violence against these marginalized groups—it is essential to strengthen the work of these initiatives. These movements not only strive to make visible the various inequalities and forms of social violence against women and gender non-conforming people, but also, through concrete, everyday actions, build other possible worlds based on what Rita Segato calls a "feminine politicization." At the same time, these initiatives embody forms of exercising citizenship that follow formats similar to what Isabel Aler calls "cudadanía," referring to the collective capacity to care for life in all its forms.

Keywords: collective initiatives, activism, feminisms, dissidents, citizenship, feminine-based politic.

Introducción

En el presente artículo se presentan los avances del proyecto de investigación "*Acción colectiva, feminismos y diversidades de género: construcción de sentidos y procesos de transformación social*" (2022-2024) desarrollado desde la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue (FACEP-UNCo). En dicho proyecto se busca identificar y analizar comprensivamente iniciativas colectivas y activistas vinculadas a los feminismos y a las diversidades de género existentes, en la actualidad, en las provincias de Río Negro y Neuquén (Patagonia Argentina).

Se parte de la premisa de que vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal y colonial caracterizada por una pedagogía de la crueldad donde "todos los actos y prácticas enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas"⁴. Una sociedad que multiplica permanentemente desigualdades que son situadas, que están producidas interseccionalmente y que tienen un carácter multidimensional.

De igual modo, se parte de la idea de que, a pesar de la larga historia que tienen los feminismos⁵ y de la multiplicidad de luchas que se vienen dando desde las diversidades de género, la estructura patriarcal-binaria-heteronormativa continúa profundamente arraigada en nuestra sociedad recreando formas de negación radical de ciertas existencias a las que se considera "vidas invivibles"⁶. En ese marco, se hace necesario continuar visibilizando no sólo las múltiples opresiones y desigualdades existentes sino también dar cuenta de las diversas iniciativas colectivas y activistas vinculadas a los feminismos y las diversidades de género que, en sí mismas, constituyen espacios de construcción de saberes y haceres alternativos.

⁴ Rita Segato, *Contra-pedagogías de la Crueldad* (Buenos Aires, Prometeo, 2018)

⁵ Nuria Varela, *Feminismo para principiantes* (Buenos Aires, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U, 2020).

⁶ Judith Butler, *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia* (Buenos Aires, Paidós, 2006)

Contexto teórico sensibilizador

El posicionamiento epistemológico de la presente investigación toma aportes de las perspectivas feministas, trans y decolonial. En ese sentido, se incluyen las miradas de las Epistemologías Feministas y Trans* para destacar el carácter situado del conocimiento⁷ y la necesidad de sostener una curiosidad respetuosa⁸. Asimismo, se considera la crítica a la colonialidad de la investigación⁹ a la vez que se toma la propuesta de Corazonar las epistemologías dominantes¹⁰ en función de proponer la inclusión de la afectividad –y no sólo de la razón– en los procesos de producción de conocimiento.

A nivel de contexto conceptual, los referentes teóricos de esta investigación están conformados por diferentes líneas de pensamiento y autores vinculados a la Teoría de los Movimientos Sociales y la Acción Colectiva desde sus dos paradigmas principales: a) El paradigma de la identidad (Melucci, Touraine, etc.) y b) el paradigma de la movilización de recursos (Tilly, Tarrow, McAdam, McCarthy, Mayer Zald, Olson, Oberschall, etc.). Igualmente, se toman aportes de Isabel Aler respecto al concepto de ciudadanía a fin de comprender algunos de los procesos de participación que se dan en las iniciativas activistas estudiadas.

Experiencias colectivas activistas y políticas públicas

A diferencia de las visiones hegemónicas y universalizadoras del conocimiento que ocultan y desvalorizan otras formas de saber y entender el mundo, en este trabajo se busca reconocer y valorar los conocimientos situados y parciales que surgen desde las vivencias de los sujetos inmersos en realidades sociales específicas¹¹.

Siguiendo a Nelly Richard¹², aquí se sostiene que el concepto de experiencia tiene el valor crítico de postular formas de conocimiento parciales y situadas, relativas al aquí-ahora de una construcción local de sujeto que desmiente el falso universalismo del saber defendido por el sistema de generalización masculina. La “experiencia” subraya la localización crítica de un sujeto que interpela los códigos dominantes desde un lugar de enunciación siempre específico y materialmente situado.

Dicho concepto nos sirve, para defender un contexto de operaciones a partir del cual se elaboran formas locales de producción teórica. Un conocimiento que se reconoce marcado por una geografía internacional de subordinaciones de poder y que, además, reivindica la afirmación del contexto como un recurso útil para oponerse a un cierto nomadismo postmodernista que lo deslocaliza todo sin cesar, borrando peligrosamente fronteras y antagonismos. “Contexto” y

⁷ Donna Haraway, *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza* (Cátedra, 1991)

⁸ Blas Radi, “Políticas del conocimiento: hacia una epistemología trans*.” En López, Mariano Los mil pequeños sexos. Intervenciones críticas sobre políticas de género y sexualidades (Sáenz Peña, Argentina, EDUNTREF, 2019).

⁹ Santiago Castro Gomez, “Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”. En Palermo, Z. (comp). *Des/decolonizar la universidad* (Bueno Aires, Ediciones del Signo, 2014) y Liliana Vargas Monroy, “De testigos modestos y puntos cero de observación: las incómodas intersecciones entre ciencia y colonialidad”. *Tabula Rasa*, 12, 73-94 (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia, 2010).

¹⁰ Patricio Guerrero Arias, “Corazonar. Una antropología comprometida con la vida. Miradas desde Abya- Yala para la decolonización del poder, del saber y del ser” (Universidad Politécnica Salesiana. Ed. Abya – Yala, Quito, Ecuador, 2010).

¹¹ Nelly Richard, “Feminismo, experiencia y representación”. *Revista Iberoamericana*, Vol. LXII, N° 176 (1996).

¹² Nelly Richard, “Feminismo, experiencia y representación”. *Revista Iberoamericana*, Vol. LXII, N° 176 (1996).

“experiencia” designan entonces el modo contingente y situacional sin que por ello se conciba a la realidad como anterior y exterior a las mediaciones categoriales y discursivas¹³.

En ese marco, definimos a las experiencias activistas como aquellos procesos organizativos no institucionalizados de participación intensa y de movilización social protagonizados por distintos actores sociales que se autoconvocan en espacios colectivos de acción a partir de determinadas necesidades y deseos, generando acciones, construyendo nuevos sentidos y encarnando procesos de transformación social. Estos procesos pueden tener distintos formatos o niveles de complejidad en su organización (grupos, colectivos, redes, etc.) y diferentes grados de continuidad (movilizaciones puntuales, asociaciones permanentes, etc.).

Asimismo, consideramos que, desde cada experiencia, se pone en marcha un proceso dinámico de identificación de necesidades y expresión de demandas que configura un reclamo colectivo. Dicho reclamo se construye desde el reconocimiento de la necesidad y es transformado en asunto de debate público a través de distintas prácticas participativas¹⁴. El pasaje de la carencia a la identificación de la necesidad es un proceso complejo que implica numerosos aprendizajes en un interjuego entre aspectos estructurales (políticos, sociales y económicos) y aspectos psicosociales (representaciones sociales, saber cotidiano, sentido común de un grupo, etc.)¹⁵.

La demanda por las necesidades tiene una estructura relacional implícita o explícita vinculada con otras demandas. Dentro de esa lógica, las necesidades se politizan cuando existe un cuestionamiento de las identidades y de los roles subordinados por parte de los grupos minorizados, así como cuando se cuestionan las interpretaciones tradicionales y desventajosas que se les asignan o que ellos mismos asumen¹⁶.

Así, las experiencias colectivas no sólo generan formas alternativas de habitar el mundo, sino que ponen en tensión las políticas públicas vigentes. Estas últimas pueden ser definidas como el “conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas que, observadas en un momento histórico y en un contexto determinados permiten inferir la posición predominante del estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad”¹⁷.

En ese marco, se entiende que las experiencias colectivas y activistas “ejercitan y habilitan para incidir en lo social más amplio, desde abajo, desde una perspectiva contextual, crítica y emancipadora, con el propósito de revertir esos sistemas de valores dominantes”¹⁸. Así, siguiendo un camino anfíbio¹⁹, las experiencias se dirigen, por un lado, a generar espacios alternativos mientras que, por otro, muchas de ellas también se dirigen a transformar o alterar el curso de la

¹³ Nelly Richard, “Feminismo, experiencia y representación”. *Revista Iberoamericana*, Vol. LXII, N° 176 (1996).

¹⁴ María Teresa Sirvent y Sandra Llosa, “Estructura de poder, participación y cultura popular: el estudio de las demandas educativas de los jóvenes y adultos, desde la perspectiva de la educación permanente y la educación popular. Aportes conceptuales y metodológicos”, en *Anuario de Investigaciones en Ciencias de la Educación*, (Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Buenos Aires, 2010).

¹⁵ María Teresa Sirvent y Sandra Llosa, “Estructura de poder, participación y cultura popular: el estudio de las demandas educativas de los jóvenes y adultos, desde la perspectiva de la educación permanente y la educación popular. Aportes conceptuales y metodológicos”, en *Anuario de Investigaciones en Ciencias de la Educación*, (Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Buenos Aires, 2010).

¹⁶ Nancy Fraser, “La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica socialista - feminista de la cultura política del capitalismo tardío”, (*Debates feministas*, año 2, volumen 3, México, 1991).

¹⁷ Oscar Oszlak y Guillermo O'Donnell, 1995 “Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación”. En Bernardo Kliksberg y José Sulbrandt (comps.), *Para investigar la Administración Pública* (Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1984).

¹⁸ Alicia Torres de Torres, *Reinvención de lo comunitario. Para una ciencia domiciliada en América Latina* (Buenos Aires, El Agora, 2016).

¹⁹ Rita Segato, *Contra-pedagogías de la Crueldad* (Buenos Aires, Prometeo, 2018).

política pública de diversas formas, algunas más cercanas al conflicto y otras más proclives a la colaboración²⁰.

Feminismos y diversidades de género

Por un lado, en esta investigación se entiende a los feminismos como prácticas teórico-políticas sumamente diversas que se encuentran dentro de lo que Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser²¹ denominan un “feminismo para el 99%”. Se trata de un feminismo que se contrapone al feminismo liberal, y el cual se define como anticapitalista, antirracista, antiimperialista y ecosocialista.

Dentro de dicho feminismo, ubicamos también lo que Rita Segato (2018) denomina la experiencia histórica de las mujeres la cual sienta las bases de una politicidad en clave femenina (con arraigo espacial y comunitario, tónica, pragmática, próxima, centrada en el proceso, etc.) que implica una forma de pensar y actuar colectivamente contrapuesta al ADN masculino nuestros Estados. Al mismo tiempo, se propone aquí una lectura decolonial de los feminismos que cuestiona los universalismos feministas occidentales y que reivindica otras epistemologías para pensar tanto la dominación como la emancipación²².

Por otro lado, se comprende que las luchas por las diversidades de género se dan en un contexto de gran crecimiento de los movimientos feministas, en el cual conviven una multitud de sujetos que encarnan “formas de vida no reducibles ni al binario genérico ni a los imperativos de la hetero o la homonormatividad”²³. Actualmente, se vive en un tiempo de leyes de igualdad de género, donde el reconocimiento de los derechos LGBTQ+ y el matrimonio igualitario, se están viendo consagrados por la ley en un número creciente de países de todo el mundo. Estas victorias son el fruto de arduas batallas que son frágiles por definición, y que se encuentran constantemente bajo amenaza²⁴.

En Argentina, algunos hitos claves como la Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario del año 2010 y la Ley N° 26.743 de Identidad de Género del año 2012, han sido el resultado de numerosas luchas colectivas a la vez que han dado cuenta de los límites de una sociedad cis-heteronormativa, binaria y profundamente patriarcal. Dichos límites señalan la necesidad de continuar avanzando en el camino del reconocimiento de las diversidades de género entendiendo por tal un campo social atravesado por veloces cambios y profundas tensiones relativas a las maneras de nombrar las distintas posiciones identitarias y sus diferencias²⁵. Como sostiene Judith Butler²⁶, los términos que nos permiten ser reconocidos como humanos son articulados socialmente y son variables.

²⁰ Marcelo Leiras, Marcelo “La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. Definiciones, explicaciones y evaluaciones de la literatura especializada local e internacional”. En Acuña Carlos y Bachieri Adriana (Comp.) *La incidencia política de la sociedad civil* (17-65) (Siglo XXI, 2003); y Adriana Rofman, “Participación ciudadana y territorio en el Gran Buenos Aires”, (*Revista Territorios*, N 31, Universidad de Rosario, julio/diciembre de 2014).

²¹ Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser, *Feminismo para el 99%. Un Manifiesto*, (Ed. RARA AAVIS: Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2019).

²² Rosalva Aida, Hernández Castillo, “Algunos Aprendizajes en el Difícil Reto de Descolonizar el Feminismo”, en Margara Millán (Coordinadora) *Más allá del Feminismo. Caminos por Andar Ciudad de México: Red de Feminismos Descoloniales*. Pp. 183-213, 214. Disponible en <http://www.rosalvaaidahernandez.com/wp-content/uploads/2016/08/mas-alla-del-feminismo-.pdf>

²³ Mauro Cabral, “La paradoja transgénero”, en Cáceres, C, Mogollón, M, Pérez Luna, G y Olivios, F., *Sexualidad, Ciudadanía y Derechos Humanos en América Latina. Un quinquenio de aportes regionales al debate y la reflexión*, (Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano – IESSDEH / Universidad Peruana Cayetano Heredia – UPOCH, 2011).

²⁴ Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser, *Feminismo para el 99%. Un Manifiesto*, (Ed. RARA AAVIS: Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2019).

²⁵ Colectivo TranFormando Realidades. Relevamiento de población trans de la región de Río Negro y Neuquén. (Subsecretaría de DDHH, Neuquén, 2017).

²⁶ Judith Butler, *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia* (Paidós, 2006)

Estrategia metodológica

Sustentada en el contexto teórico-epistemológico-político antes expuesto, a nivel metodológico, esta investigación se nutre de los aportes de la Investigación Militante²⁷ que apuesta por el compromiso con la transformación social y por la consideración del otro como compañero de lucha. Al mismo tiempo, dicha investigación se inspira en la propuesta del Trueque Constructivo²⁸ definido como una forma contrahegemónica de producir conocimiento científico que plantea una manera de convivir con los colectivos en los lugares donde estos actúan para aprender de sus acciones y apoyar, al mismo tiempo, sus procesos de autoorganización.

Partiendo de este marco, se realiza un estudio descriptivo transversal con un enfoque eminentemente cualitativo que sigue una lógica no extractivista de investigación²⁹ y se posiciona desde una ética situada³⁰. Se trabaja así desde la perspectiva de las personas que forman parte de las iniciativas entendiendo a éstas como productoras de conocimiento y de su realidad; como interlocutoras válidas en el proceso de construcción de saber; y como colaboradoras en el proceso de investigación.

La estrategia metodológica cuenta con dos grandes momentos:

- 1) uno primero, cuyo resultado presentamos en este artículo, donde se trabajó en la identificación y descripción de las distintas iniciativas colectivas vinculadas a los feminismos y las diversidades de género existentes en las Provincias de Río Negro y Neuquén a partir, sobre todo, de la información aparecida en las redes sociales Facebook e Instagram; y
- 2) uno segundo, aún en proceso donde, a partir de la selección de algunas de estas iniciativas, se busca documentar y caracterizar en profundidad algunas de las iniciativas seleccionadas utilizando para ello el enfoque de estudios de casos³¹ y considerando las siguientes dimensiones: necesidades y deseos a partir de las cuales surgen, objetivos que se proponen, participantes que las integran, acciones que realizan, afectividades y emocionalidades que las atraviesan, y otras que se irán ampliando, complejizando y redefiniendo en el transcurso de la investigación.

A nivel instrumental, se trabaja con una multiplicidad de dispositivos³² de producción de datos (revisión de documentos e información aparecida en las redes sociales y en la web, entrevistas, conversaciones informales, observaciones participantes, etc.) que está integrada por productos de diferente materialidad (gráfica, audiovisual, oral, escrita, etc.). Todos y cada uno de estos productos constituyen pequeñas construcciones de la experiencia vivida configurando un mosaiquismo metodológico³³. El análisis de datos se va realizando de manera conjunta a la producción de los

²⁷ Colectivo Situaciones, “Algo más sobre militancia de investigación”, en Posse y otros *Nociones Comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia*, (Madrid, Traficantes de Sueños, 2004).

²⁸ Alejandra León Cedeño, “El trueque constructivo: buscando formas respetuosas de trabajo con prácticas contrahegemónicas” (FERMENTUM 17(50), 626-645, 2007).

²⁹ Mario Rufer, “El archivo: de la metáfora extractivista a la ruptura poscolonial”, en Gobach, F.; Rufer, M. (Coord.) *(In)disciplinar la investigación: Archivo, trabajo de campo y escritura*, (Siglo XXI, 2016)

³⁰ Begoña Abad Miguélez, “Investigación social cualitativa y dilemas éticos: de la ética vacía a la ética situada”, (EMPIRIA, 34, 2016).

³¹ Nélide Archenti, “Estudio de caso/s”, en Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J.I. *Metodología de las Ciencias Sociales*, (Buenos Aires: Emecé. Pág. 237-245, 2007).

³² Claudia Salazar Villava, “Dispositivos: máquinas de visibilidad”, *Anuario de investigación 2003*, (Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2004)

³³ Andrea Bonvillani, “Etnografía colectiva de eventos”. *Dossier De Prácticas y discursos* (UNN Nordeste, 7 (9), 2018)

mismo y está guiada por la Teoría Fundamentada y el Método de Comparación Constante³⁴ usándose como apoyo el software ATLAS.ti.

Identificando las experiencias colectivas vinculadas a los feminismos y a las diversidades: el mapeo

A continuación, presentamos los resultados al primer momento metodológico en el cual hicimos un mapeo de las experiencias colectivas de Río Negro y Neuquén en base, principalmente, a la información disponible en las redes sociales siendo conscientes de los alcances, pero también de los límites de esta herramienta que puede invisibilizar colectivos sin presencia en las redes.

Por mapeo entendemos la ubicación territorial en tiempo y espacio de las experiencias colectivas que estudiamos. El mapa no es sólo información, sino que es una herramienta crítica que implica la reconstrucción de la complejidad de los territorios³⁵.

Los criterios de inclusión estuvieron orientados a incluir experiencias que fueran colectivas, no individuales, y que estuvieran activas en el año 2022. Los criterios de exclusión tuvieron que ver con que las experiencias no pertenecieran de manera orgánica a ningún partido político, no pertenecieran tampoco a un establecimiento estatal, y no formaran parte de espacios institucionalizados (colegios de profesionales, gremios, etc.).

El fichaje y la base de datos

De cada experiencia que se pudo identificar, se elaboró una ficha a partir de la información aparecida en las redes sociales y que incluyó las siguientes dimensiones descriptivas: año de inicio, integrantes, objetivos, actividades, pertenencia a una red nacional, etc. Con esas fichas se construyó una base de datos en Excel que permitió llegar a los resultados que se presentan a continuación y que contiene una información valiosa que será puesta a disposición de las iniciativas que se ven incluidas en dicha base con el objetivo de contribuir a la autoorganización de las mismas siguiendo la inspiración de la Investigación Militante y el Trueque Constructivo que guían esta investigación.

Análisis descriptivo

En total se registraron 87 experiencias, 47 en Río Negro y 24 en Neuquén. Además, 9 de las experiencias identificadas pertenecen a ambas provincias, 6 pertenecen a Río Negro y Buenos Aires y 1 se encuentra en Río Negro y también en Chubut. Un aspecto a señalar es que las experiencias colectivas rionegrinas se encuentran distribuidas en más de 20 localidades, mientras que las neuquinas se concentran mayormente en la capital de la provincia (16 de 24).

³⁴ Daniel Jones, Hernán Manzelli y Mario Pecheny, "La teoría fundamentada: su aplicación en una investigación sobre vida cotidiana con VHS/sida y con hepatitis", en Kronblit Ana Lía, *Metodologías cualitativas en ciencias sociales*, (Capítulo: Pág. 47 a 76. Buenos Aires: Biblos, 2004)

³⁵ Julia Risler y Pablo Ares, *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*, (Buenos Aires, Tinta Limón, 2013).

Experiencias colectivas y activistas según provincias y localidades

Provincias y localidades	Cantidades
Neuquén	24
Chos Malal	1
Junín de los Andes	2
Neuquén Capital	16
Neuquén Capital, Centenario y alrededores	1
Plottier	1
San Matín de los Andes y Junín de los Andes	1
Zapala	2
Neuquén y Río Negro	9
Alto Valle	5
s/d	4
Río Negro	47
Allen	2
Balsa de las Perlas	1
Bariloche	3
Catriel	5
Cinco Saltos	2
Cipolletti	6
El Bolsón	2
Fiske Menuco	9
General Fernández Oro	3
Ingeniero Huergo	1
Localidades que integran la línea sur de la provincia de Río Negro: Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Valcheta, Ñorquinco	1
Maquinchao	1
San Antonio Oeste, Las Grutas	1
San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto San Antonio Este	2
Viedma	2
Villa Regina	3
s/d	3
Río Negro y Buenos Aires	6
Viedma y Carmen de Patagones	6
Río Negro y Chubut	1
norte de Chubut y sur de Río Negro	1
Total general	87

Fuente: elaboración propia

La importante diferencia en la cantidad de iniciativas que se desarrollan en Río Negro y su distribución territorial en comparación con las de Neuquén, podría explicarse en parte, por el proceso histórico rionegrino respecto a la diversidad productiva y a su impacto en la conformación de los movimientos sociales.

La producción se ha encontrado distribuida en manos de diferentes sectores dominantes, lo que ha generado una descentralización del poder político que, formalmente, se encuentra establecido (al menos en lo que a la administración central se refiere) en la ciudad de Viedma. Si bien la capital provincial está establecida en Viedma, la región del Alto Valle -donde se encuentran ciudades como Cipolletti, Fiske Menuco y Villa Regina, entre otras- y la ciudad de Bariloche tienen una posicionamiento económico y político importante. Esa distribución del poder político también se expresa en la configuración de los movimientos sociales ya que, a diferencia de la provincia de Neuquén, no es posible reconocer una ciudad específica en donde se despliegue la protesta social. Es por esta razón también que las intendencias y los concejos deliberantes tienen una centralidad política importante en cada una de las grandes ciudades rionegrinas siendo en el marco de lo local en donde se dirime la mayor parte de los conflictos sociales³⁶.

En el caso de la provincia del Neuquén, en términos productivos, la extracción de hidrocarburos no solo representa la principal fuente de riqueza, sino que, además, revela la conformación de relaciones sociales de tipo contradictorias. Así, es posible entender la producción de los hidrocarburos como una economía de tipo enclave circunscrita en una sociedad excluyente y en un Estado que administra y reafirma la reproducción de este orden³⁷. La presencia de estos antagonismos produce sistemáticamente resistencias sociales en la vida política neuquina siendo el accionar colectivo el que pone en tensión esta formación estatal y sociocultural.

En ese marco, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobernó hegemonícamente la provincia desde sus inicios (1961) hasta finales del año 2023, construyó sus prácticas políticas a través de fuertes liderazgos y personalismos que decantaron en prácticas de patronazgo y clientelismo. Asimismo, a nivel social, Neuquén puede pensarse como un campo de protesta³⁸ que comienza a cristalizarse en los años noventa con las puebladas de Cutral Co y las masivas huelgas de docentes nucleados en ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén). Este sindicato, a diferencia de otros gremios a nivel nacional, fue un gran contenedor de los conflictos sociales y se configuró no sólo como un movimiento social más sino como condición de posibilidad de los propios movimientos y del discurso de resistencia³⁹.

Tipo de experiencia colectiva y activista

Las iniciativas activistas que mapeamos están vinculadas en su gran mayoría (59,8%) a los feminismos y en menor medida (24,1%) a las diversidades de género. Asimismo, encontramos, en proporciones más pequeñas, iniciativas activistas vinculadas a los feminismos y a las diversidades (9,2%) y procesos masivos de movilización social (6,9%) relacionadas a estas temáticas.

³⁶ Gabriela Bercovich, *Parto y prácticas de crianza humanizados. Una mirada sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil y las políticas públicas. Periodo 2010-2019 Provincias de Río Negro y Neuquén*, (Tesis de maestría. FLACSO Argentina, 2021).

³⁷ José Bonifacio, "Lógica política y de la acción colectiva de los Movimientos Sociales en Neuquén y Río Negro", (*Diario La Izquierda*, 18 de junio de 2017).

³⁸ Fernando Aiziczon, "Neuquén como campo de protesta", en Orietta Favaro, *Sujetos sociales y política. Historia reciente de la norpatagonia Argentina* (Buenos Aires: La Colmena, 2005).

³⁹ Francisco Camino Vela y otros, *Un conflicto social en el Neuquén de la confianza* (Neuquén: Educo- REUN, 2010).

Tipo de experiencia colectiva y activista

Fuente: elaboración propia

Las iniciativas vinculadas a los feminismos abordan una amplia variedad de temas reflejando luchas y necesidades históricas del movimiento feminista. Así, las experiencias han impulsado y se han involucrado en visibilizar y generar herramientas que posibiliten y fortalezcan la potencia de las mujeres a la vez que han generado acciones concretas respecto a temas como el acceso seguro y legal al aborto, la violencia y discriminación de género, las desigualdades laborales de las mujeres, las problemáticas específicas de las mujeres indígenas, el arte libre de estereotipos, entre otras.

Por su parte, las experiencias colectivas referidas a las diversidades de género plantean una serie de temas y desafíos específicos relacionados con los derechos y el bienestar de las personas que las protagonizan como las luchas por el reconocimiento de las identidades de género; el reclamo por el acceso a la atención médica, la educación, el empleo, la vivienda, la prevención y educación de la salud sexual; el combate contra la violencia y discriminación que sufren, etc.

También se encuentran organizaciones que están vinculadas tanto a los feminismos como a las diversidades de género. Por último, se incluyen aquí procesos masivos de movilización social que atraen a una gran cantidad de personas y organizaciones que se reúnen para expresar sus demandas o apoyar una causa específica. Estos espacios son organizados por movimientos sociales, sindicatos, grupos de activistas, partidos políticos, organizaciones sociales u otros grupos con intereses comunes. Algunas surgen a nivel nacional y tienen su impronta local como la Marcha del Orgullo y otras han sido una manifestación de los conflictos sociales emergentes en el contexto regional como la Marcha por el Triple Crimen en Cipolletti.

Año de inicio de las iniciativas

Conocer el año de inicio de las distintas iniciativas da un indicio de la trayectoria de las mismas. Las primeras experiencias identificadas iniciaron su actividad en el año 1995 por lo cual se tomó como período de análisis desde dicho año y hasta 2022, año de corte del presente estudio. Dentro de este período, se pueden identificar cuatro etapas con características sociales y políticas diferenciadas.

La primera etapa comprende los años 1995-2007 y estuvo caracterizada por el estallido social, político y económico del 2001 y por la implementación, en el primer gobierno kirchnerista, de políticas de empleo y de protección social. La segunda, va desde el año 2008, donde inicia el segundo gobierno kirchnerista, hasta el comienzo del periodo macrista en el año 2015. La tercera etapa abarca desde el año 2016 y hasta el año 2019. Por último, la cuarta etapa, incluye el contexto de pandemia iniciado en el año 2020 y hasta el año 2022.

Fuente: elaboración propia

Las experiencias con más años de trayectoria que se pudieron identificar fueron, en Neuquén, Conciencia Vidha que surgió en 1995 y agrupó a mujeres trans; y ATTTA (Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina) que, en esta provincia, inició sus actividades en 1996. Ambas experiencias iniciaron su actividad en Neuquén Capital y en un primer momento se propusieron luchar por el trabajo sexual y por el acceso al sistema de salud de las personas que contraían HIV.

En un contexto nacional de grave crisis social y económica que finalmente termina con la caída del gobierno nacional de De la Rúa en el 2001, emergieron en la región, dos procesos de movilización social masiva: la Marcha del Triple Crimen en Cipolletti (1998) y la Marcha del Orgullo (2000). La primera en reclamo de memoria y justicia por un triple femicidio acontecido en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. La segunda, desde el objetivo de visibilizar la comunidad de homosexuales, lesbianas y trans. Años más tarde, en 2007, surgiría en General Fernández Oro, la Marcha por Otoño Uriarte, en la cual se conmemora el femicidio de una adolescente víctima de la trata de personas y finalmente asesinada.

En la segunda etapa (2008-2015), se puede ubicar la aprobación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009) y la Ley de Matrimonio Igualitario (2010). La primera promueve la despatologización de la orientación e identidad sexual mientras que la segunda, reconoce el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo. Asimismo, en este período, se aprobó la Ley de Identidad de Género en 2012, que permite a las personas ser reconocidas por su identidad autopercibida, posibilita el acceso al documento nacional de identidad según dicha autopercepción y garantiza, al mismo tiempo, las prestaciones de salud que esas personas necesitan.

En la base de datos analizada, son 14 las experiencias que iniciaron sus actividades entre 2008 y 2015 vinculándose, algunas de sus demandas, con la efectivización de las leyes anteriormente mencionadas ya que, si bien las leyes mencionadas están aprobadas, uno de los problemas recurrentes luego de la aprobación de leyes es la efectivización de las mismas.

El tercer período (2016-2019), está signado por la asunción al gobierno de Mauricio Macri a finales del año 2015. Dicho gobierno se caracterizó por una baja apelación a la movilización social y un entendimiento de la política a través de un marcado perfil elitista.

En ese contexto, con la implementación de las políticas económicas y sociales llevadas a cabo, la situación de las mujeres se vio precarizada y violentada⁴⁰. No obstante, este contexto adverso, el salto a la masividad y la emergencia del movimiento feminista como el sujeto político más importante de los últimos años, pudo materializarse a través del “Ni una menos” (junio 2015). Fueron tiempos de movilización y logros donde la agenda de género y diversidad se permeó, como nunca antes, de una heterogeneidad de temáticas provenientes de distintos actores sociales, entre ellos, los feminismos y las diversidades de género.

En el año 2018, transcurrió el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue uno de los más polémicos de la historia democrática del país. Dicho debate, emergió “de” a la vez que resultó “en” una importante movilización masiva y fortalecimiento de procesos organizativos de distintos colectivos en todo el país y, específicamente, en la Patagonia. A pesar de ello, el Senado de la Nación rechazó la aprobación de la ley la cual se aprobaría finalmente en diciembre del 2020.

Este tercer período, es recordado como un momento de organización social y de resistencia ante la devastación que el macrismo introdujo a nivel de las políticas públicas y la represión de la protesta social. En ese marco, la trayectoria militante y organizativa del movimiento feminista hizo que éste se conformara como el actor fundamental de la resistencia⁴¹.

En la base de datos analizada, observamos para este período la emergencia de una importante cantidad de experiencias colectivas, casi la mitad (41) de las surgidas en todo el período analizado.

Por último, los años 2020 y 2021, constituyen la cuarta y última etapa de la periodización propuesta. La misma estuvo signada por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) impuesto en la Argentina a partir de marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19, contexto que impactó fuertemente en la vida cotidiana de las personas, grupos y culturas, generando procesos de reorganización individual y colectiva. Al mismo tiempo, esta situación generó cambios profundos en los hábitos de vida de la población, visibilizando y profundizando estructuras de

⁴⁰ Agustina Gradin y Sergio De Piero, “El populismo en acción: leyes que respondieron a demandas sociales en los gobiernos kirchneristas (2003-2015)”, (*Revista Postdata* N°23, N°1 abril/2018 septiembre, Buenos Aires, 2018).

⁴¹ Agustina Gradin y Sergio De Piero, “El populismo en acción: leyes que respondieron a demandas sociales en los gobiernos kirchneristas (2003-2015)”, (*Revista Postdata* N°23, N°1 abril/2018 septiembre, Buenos Aires, 2018)

desigualdades y vulnerabilidades preexistentes⁴², así como también, transformando las maneras en que las distintas experiencias colectivas se organizaban.

Durante este cuarto período, fueron 19 (22% del total del mapeo) las iniciativas que surgieron siendo que los repertorios de la acción de dichas experiencias como así también de las que habían surgido con anterioridad, se asentaron fuertemente en el uso de las redes sociales.

Los objetivos que se proponen

Las experiencias activistas mapeadas se proponen distintos tipos de objetivos vinculados, fundamentalmente, a la búsqueda de la igualdad, la justicia y la inclusión en la sociedad. La mayoría de dichas experiencias (84%) se proponen visibilizar las desigualdades existentes respecto a las mujeres y a las disidencias. Al mismo tiempo, estas experiencias buscan concientizar sobre las distintas formas de discriminación y tipos de violencias ejercidas hacia las mujeres que son impuestas y reproducidas por el sistema patriarcal. En este sentido, ellas trabajan para erradicar la violencia doméstica, el acoso sexual, la trata de personas y otras formas de violencia basada en el género.

Asimismo, estas iniciativas promueven el fortalecimiento de las mujeres, afianzando el amor a sí mismas, la confianza y la participación activa de ellas en la toma de decisiones individuales y colectivas. Dentro de dichas experiencias, se encuentran 100% Diversidad, Asamblea 8M Fiske, Asociación MuGeres de Villa Regina, entre otras.

En segundo lugar, el 55% de las iniciativas analizadas tiene como objetivo denunciar abusos, violaciones y situaciones de discriminación al mismo tiempo que luchan por el cumplimiento de leyes y normativas como la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans en municipios neuquinos, ley IVE/ILE, etc. Dentro de estas experiencias, se pueden mencionar a Casa La Berkins de Allen, Casa Feminista Plottier, Conjura Feminista de Centenario, etc.

Por su parte, hay un 31% de iniciativas que tiene entre sus objetivos la difusión de lo que van trabajando internamente como organización, en la mayoría de los casos con una importante presencia en las redes sociales. Dentro de estas experiencias, se encuentra La Glorieta de Ingeniero Huergo, La Hoguera Transfeminista de General Fernández Oro y Las Peludas Colectiva de Chos Malal.

Las experiencias colectivas que se proponen la enorme tarea de acompañar y asesorar en distintas temáticas (como el aborto, el cambio del documento nacional de identidad en las personas trans, etc.) representan el 25% del mapeo. Estos objetivos están relacionados con los vacíos que tienen los Estados para dar respuesta a las distintas demandas de la comunidad. Como parte de estas iniciativas, podemos mencionar a La Revuelta de la ciudad de Neuquén, a Infancia Arco Iris de Viedma, y a las distintas socorristas distribuidas en distintas localidades de las dos provincias estudiadas.

En menor medida, un 16% de las iniciativas se proponen impactar en las políticas públicas locales. Tal es el caso de la Asociación Civil Quillagua de Fiske Menuco, de Nueva Crianza de la ciudad de Neuquén y de Abofem (Asociación de Abogadas Feministas) de Viedma, etc. Por último, un 5% impulsa el trabajo cooperativo y/o solidario.

⁴² Raquel Drovetta y Gabriela Morales, "Socorristas en Red y las acciones de apoyo para el aborto seguro en época de pandemia en Argentina", *Miradas y horizontes feministas*. N° 2, CLACSO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2021): 43-48.

Los objetivos que se proponen

Fuente: elaboración propia

Las actividades que realizan

El repertorio de actividades que llevan a cabo las iniciativas analizadas es variado. Más de la mitad de ellas (51,7%) participa de marchas y convocatorias a movilizarse tales como la Marcha del Orgullo, 3Junio Ni una Menos, 8M, marchas locales que denuncian distintos femicidios de la región, etc. Asimismo, el 36,8% organiza, como parte de sus acciones, espacios de encuentro, debate y formación a través de foros, jornadas, talleres, cine debate y conversatorios. Un porcentaje similar (34,5%), tiene como actividad principal acompañar y asesorar a las mujeres y disidencias en distintas temáticas (aborto, al cambio registral, etc.).

Asimismo, el 32,2% realiza escraches, principalmente a través de las redes sociales, a personas que han ejercido distintos tipos de violencia (abusadores, violadores y femicidas) así como también llevan a cabo denuncias públicas en distintos medios de comunicación sobre situaciones específicas (estados de situación de condenas a femicidas, malas condiciones edilicias de refugios de mujeres y hogares de niños, niñas y adolescentes, etc.).

En menor proporción (17,2%), las iniciativas estudiadas sostienen una presencia activa en redes sociales, realizan actividades artísticas y organizan de ferias y colectas. Por último (13,8%), también las iniciativas difunden cómo se organizan internamente y producen contenido audiovisual (9,2%).

Las actividades que realizan

Fuente: elaboración propia

El territorio y las redes nacionales

La territorialidad y la conformación de redes entre organizaciones desempeñan un papel crucial en las iniciativas activistas. La territorialidad de las iniciativas plantea la necesidad de atender las situaciones locales, a la vez que pertenecer a una red permite a estas organizaciones trascender lo local y fortalecerse desde los vínculos con otros espacios colectivos.

En ese sentido, el 18% de las experiencias están presentes en más de una localidad. Tal es el caso de ATTS (Fiske, Bariloche, Regina). Respecto de las redes nacionales, el 29% pertenece a alguna red nacional como, por ejemplo, el Movimiento Lésbico que participa de la Red Federal de Diversidad o Muma Bariloche que pertenece a la Red Federal de Mujeres.

La iniciativa tiene presencia en distintas localidades de la provincia

Fuente: elaboración propia

La experiencia participa de una red nacional

Fuente: elaboración propia

Integrantes

Respecto a quiénes integran las experiencias analizadas, la mayor parte de ellas (92%) está integrada por personas individuales mientras que, en mucha menor proporción (5,7%), las iniciativas están integradas por familias y por organizaciones (3,2%).

Dentro de las iniciativas integradas por personas, se encuentra Río Jarana de Neuquén capital; dentro de aquellas que están integradas por familias, se encuentra Nueva Crianza también de Neuquén capital; y dentro de las iniciativas integradas por distintas organizaciones, se ubica la Multisectorial de Mujeres de Cipolletti.

Fuente: elaboración propia

Conclusión

En este artículo, se presentan los resultados de la primera etapa del proyecto de investigación “*Acción colectiva, feminismos y diversidades de género: construcción de sentidos y procesos de transformación social*” donde se realizó un relevamiento que construye un panorama amplio, comparativo y situado de las iniciativas feministas y de diversidades de género en Río Negro y Neuquén entre 1995 y 2022. El mapeo revela no sólo la magnitud y diversidad del activismo regional, sino también la manera en que estos procesos se articulan con transformaciones políticas, económicas y socioculturales más amplias de la norpatagonia y del país.

Desde estos primeros avances, y tomando en cuenta que estamos en un contexto de reproducción de discursos de odio en el espacio público que transmite prejuicios y estereotipos negativos sobre las iniciativas estudiadas a la vez que legitima los actos de violencia hacia estos sectores minorizados⁴³, consideramos que el relevamiento realizado contribuye a la visibilización y el fortalecimiento del trabajo que realizan estas iniciativas que forman parte de ese “feminismo para el 99%” del que nos hablan Arruza, Bhattacharya y Fraser⁴⁴.

Los principales hallazgos producidos en esta etapa tienen que ver con haber podido identificar: a) la desigual distribución territorial y las diferencias en la tradición de la movilización social entre las provincias estudiadas; b) el predominio del activismo feminista en comparación al activismo vinculado a la diversidad de género y su crecimiento exponencial post-2015; c) la diversidad y multiplicidad de objetivos presentes entre las distintas iniciativas muchos de los cuales evidencian los vacíos estatales; d) la presencia de repertorios de acción híbridos que combinan formas de acción más clásicas (como las movilización) con otras formas novedosas e inéditas (el uso de las redes sociales); y e) el fuerte enclaje territorial de las iniciativas a la vez que el sostenimiento de redes federales en tanto elementos claves de sostenibilidad y de actuación sobre problemáticas estructurales que exceden lo local.

Los principales aportes de esta primera etapa de trabajo de campo han sido: a) la construcción de un mapeo sistemático, comparativo y territorializado del activismo feminista y disidente actual en las provincias de Neuquén y Río Negro; b) la articulación entre dinámicas socioeconómicas provinciales, políticas nacionales y locales con formas de activismos; y c) la identificación de una multiplicidad de objetivos y repertorios de acción híbridos que están presentes en las distintas iniciativas.

Los principales límites de lo hasta aquí trabajado tienen que ver con: a) la dependencia del material disponible en redes y registros públicos, lo cual puede invisibilizar experiencias que no tienen presencia en estos ámbitos; b) la falta de información cualitativa profunda que permita articular los elementos teóricos con los contenidos empíricos (objetivo de la segunda etapa del trabajo de campo); y la concreción, con mayor profundidad, de los principios de la Investigación Militante y del Trueque Constructivo que inspiran en este trabajo y que entendemos podrá darse en el trabajo cercano a las iniciativas previsto para la segunda etapa de esta investigación.

Retomando las aproximaciones analíticas que podemos hacer a partir de esta primera etapa del trabajo de campo, podemos decir, sobre todo a partir de los objetivos (igualdad, justicia, inclusión, visibilización de desigualdades, acompañamiento a sectores minorizados, etc.) y de las formas de acción (alternativas y confrontativas) de estas iniciativas, que las mismas luchan no sólo

⁴³ Rita Segato, *Contra-pedagogías de la Crueldad* (Buenos Aires, Prometeo, 2018).

⁴⁴ Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser, *Feminismo para el 99%. Un Manifiesto*, (Ed. RARA AVIS: Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2019).

por visibilizar las distintas inequidades y violencias sociales contra mujeres y disidencias, sino que también construyen, desde acciones concretas y cotidianas, otros mundos posibles.

Así entendidas, las diversas iniciativas, se aproximan a lo que Rita Segato (2018) denomina una politicidad en clave femenina. Dicha politicidad, se contrapone al ADN masculino de nuestros estados patriarcales y burocráticos y se caracteriza por tener un arraigo espacial y comunitario, pragmático, próximo, con énfasis en los procesos, solucionadora de problemas y preservadora de la vida cotidiana a la vez que sigue un camino anfibio al plantear luchas tanto desde el Estado como desde fuera del mismo.

De igual modo, esta politicidad implica una contra-pedagogía que rescata la sensibilidad y la vincularidad y que apuesta al proyecto histórico de los vínculos. Dicho proyecto histórico insta a la reciprocidad y produce comunidad contraponiéndose al proyecto histórico de las cosas que es funcional al capital, transforma a los individuos en cosas y toma las cosas como modo de satisfacción.

Al mismo tiempo, las iniciativas identificadas en este relevamiento inicial, encarnan formas de ejercicio de la ciudadanía siguiendo formatos cercanos a lo que Isabel Aler (2020) denomina “ciudadanía” entendida como la capacidad colectiva de cuidar la vida en todas sus formas. Nace del respeto y el amor a sí mismo, implica empatía y crea relaciones sociales con otros. Esta palabra, propuesta por Aler como una recreación del lenguaje, se vincula con la crisis de cuidados actualmente existente e implica suplir el término “ciudadanía” por el de “cuidadanía” ya que en aquél subyace la idea de un individuo independiente y aislado de su contexto social que es una idea no sólo obsoleta sino falsa. Las libertades individuales con que nos seduce el sistema patriarcal-capitalista-mercantil niegan, en realidad, el entramado social humano y la interdependencia entre las personas que es necesario para vivir.

En contraposición entonces a esta ciudadanía, la cuidadanía reconoce la centralidad de los vínculos sociales que materializan las iniciativas colectivas estudiadas y se centra en los cuidados, en la interdependencia e interacción como constituyente de lo humano acercándose también a lo que Rita Segato⁴⁵ denomina el proyecto histórico de los vínculos.

Para finalizar, decir que los hallazgos surgidos en esta primera etapa del trabajo de campo, nos invitan a especificar nuestros criterios de selección de las iniciativas que analizaremos en profundidad en la segunda etapa de este proyecto. En ese sentido, y por lo anteriormente expresado, dichos criterios deberán orientarse a priorizar el acercamiento a aquellas iniciativas que encarnen esta politicidad en clave femenina y este ejercicio de cuidadanía que, si bien se deja entrever a partir de la información analizada, necesita ser mucho más comprendida analíticamente desde el diálogo cercano y profundo con las experiencias.

Bibliografía

Abad Miguélez, Begoña. (2016). Investigación social cualitativa y dilemas éticos: de la ética vacía a la ética situada. *EMPIRIA*, 34.

Aiziczon, Fernando. (2005). Neuquén como campo de protesta. En Favaro, O. *Sujetos sociales y política. Historia reciente de la norpatagonia Argentina*. Buenos Aires: La Colmena

⁴⁵ Rita Segato, *Contra-pedagogías de la Crueldad* (Buenos Aires, Prometeo, 2018).

Aler, Isabel (2020). Transformar la ciudadanía en ciudadanía. Disponible en <https://naciendoencasa.com.ar/transformar-la-ciudadania-en-ciudadania-por-isabel-aler/>
Fecha de consulta: 01-09-2024.

Archenti, Nélica (2007) Estudio de caso/s. En Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J.I. (2007). Metodología de las Ciencias Sociales". Buenos Aires: Emecé. Pág. 237-245.

Arruza Cinzia, Bhattacharya Tithi y Fraser, Nancy y otras (2019). Feminismo para el 99%. Un Manifiesto. Ed. RARA AVIS: Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Bercovich, Gabriela (2021) Parto y prácticas de crianza humanizados. Una mirada sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil y las políticas públicas. Periodo 2010-2019. Provincias de Río Negro y Neuquén. Tesis de maestría. FLACSO Argentina.

Bonifacio, José (2017) Lógica política y de la acción colectiva de los Movimientos Sociales en Neuquén y Río Negro. Diario La Izquierda. 18 de junio de 2017.

Bonvillani, Andrea (2018). Etnografía colectiva de eventos. Dossier De Prácticas y discursos UNN Nordeste, 7 (9).

Butler, Judith (2006) Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Paidós.

Cabral, Mauro (2011) La paradoja transgénero. En Cáceres, C, Mogollón, M, Pérez Luna, G y Olivos, F., Sexualidad, Ciudadanía y Derechos Humanos en América Latina. Un quinquenio de aportes regionales al debate y la reflexión. Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano – IESSDEH / Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH.

Castro Gómez, S. (2014). Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En Palermo, Z. (comp). Des/decolonizar la universidad. Bueno Aires: Ediciones del Signo.

Camino Vela, F. y otros (2010) Un conflicto social en el Neuquén de la confianza. Neuquén: Educo- REUN.

Colectivo Situaciones (2004) Algo más sobre militancia de investigación. En Posse y otros *Nociones Comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004.

Colectivo TranFormando Realidades (2017). Relevamiento de población trans de la región de Río Negro y Neuquén. Subsecretaría de DDHH, Neuquén.

Drovetta, Raquel y Morales, Gabriela. "Socorristas en Red y las acciones de apoyo para el aborto seguro en época de pandemia en Argentina". *Miradas y horizontes feministas*. N° 2, CLACSO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2021): 43-48.

Fraser, Nancy. (1991) La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica socialista - feminista de la cultura política del capitalismo tardío. En debates feministas, año 2, volumen 3. México.

Gradín Agustina y De Piero Sergio. (2018) El populismo en acción: leyes que respondieron a demandas sociales en los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Revista Postdata N°23, N°1 abril/2018 septiembre, Buenos Aires.

Guerrero Arias, Patricio. (2010). Corazonar. Una antropología comprometida con la vida. Miradas desde Abya- Yala para la decolonización del poder, del saber y del ser. Universidad Politécnica Salesiana. Ed. Abya - Yala. Quito, Ecuador.

Haraway, Donna (1991). Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza. Cátedra.

Hernández Castillo, Rosalva Aida (2014) “Algunos Aprendizajes en el Difícil Reto de Descolonizar el Feminismo” en Margara Millán (Coordinadora) Más allá del Feminismo. Caminos por Andar Ciudad de México: Red de Feminismos Descoloniales. Pp. 183-213. Disponible en <http://www.rosalvaaidahernandez.com/wp-content/uploads/2016/08/mas-alla-del-feminismo-.pdf>

Jones Daniel, Manzelli Hernán y Pecheny Mario (2004). La teoría fundamentada: su aplicación en una investigación sobre vida cotidiana con VHS/sida y con hepatitis. En Kronblit Ana Lía (2004). Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Capítulo: Pág. 47 a 76. Buenos Aires: Biblos.

Leiras, Marcelo (2007). La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. Definiciones, explicaciones y evaluaciones de la literatura especializada local e internacional. En Acuña Carlos y Bachieri Adriana (Comp.) La incidencia política de la sociedad civil (17-65). Siglo XXI.

León Cedeño, Alejandra (2007). El trueque constructivo: buscando formas respetuosas de trabajo con prácticas contrahegemónicas en FERMENTUM 17(50), 626-645.

Martín-Baró, Ignacio. (1983). Acción e ideología. Psicología social desde Centroamérica, San Salvador: UCA Editores.

Oszlak, Oscar y Guillermo O'Donnell (1984), “Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación”, en Bernardo Kliksberg y José Sulbrant (comps.), Para investigar la Administración Pública. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.

Rofman, Adriana (2014) Participación ciudadana y territorio en el Gran Buenos Aires. En Revista Territorios, N 31, Universidad de Rosario, julio/diciembre de 2014.

Richard, Nelly (1996). Feminismo, experiencia y representación. Revista Iberoamericana, Vol. LXII, N° 176.

Risler, Julia y Ares, Pablo (2013) Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.

Rufer, Mario (2016). El archivo: de la metáfora extractivista a la ruptura poscolonial”. En: Gobach, F.; Rufier, M. (Coord.) (2016). (In)disciplinar la investigación: Archivo, trabajo de campo y escritura. Siglo XXI.

Salazar Villava, Claudia (2004) Dispositivos: máquinas de visibilidad. Anuario de investigación 2003. Universidad Autónoma Metropolitana. México.

Segato, Rita (2018) Contra-pedagogías de la Crueldad. Buenos Aires: Prometeo.

Sirvent, María T. y Llosa, S. (2010) Estructura de poder, participación y cultura popular: el estudio de las demandas educativas de los jóvenes y adultos, desde la perspectiva de la educación permanente y la educación popular. Aportes conceptuales y metodológicos. Anuario de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Buenos Aires.

Radi, Blas (2019). Políticas del conocimiento: hacia una epistemología trans*. En López, Mariano Los mil pequeños sexos. Intervenciones críticas sobre políticas de género y sexualidades. Sáenz Peña. (Argentina): EDUNTREF.

Torres de Torres, A. (2016). Reinención de lo comunitario. Para una ciencia domiciliada en América Latina. Buenos Aires: El Ágora.

Varela, N. (2020). Feminismo para principiantes. Edición actualizada. Buenos Aires: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.

Vargas-Monroy, Liliana. (2010). De testigos modestos y puntos cero de observación: las incómodas intersecciones entre ciencia y colonialidad. Tabula Rasa, 12, 73-94. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia.